

ОБЗОР И СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ

REVIEW AND COMPARISON NEURAL NETWORK TRAINING SOFTWARE

ЛУКАШОВ ИЛЬЯ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,
Национальный исследовательский университет «МЭИ».

LUKASHOV ILYA VYACHESLAVOVYCH,
National research university «MPEI».

В данной статье рассматриваются программные средства машинного обучения, такие как: Tensorflow и Pytorch. Проанализированы способы представления информации, приведены особенности методов её обработки, продемонстрирована производительность на различных наборах данных. Описано представление тензорной структуры данных, сравнение статического и динамического графа вычислений. Особое внимание уделено времени обучения и использованию памяти, а также точности ответов после обучения. Сделан вывод о роли фреймворков для машинного обучения как инструментов для точной и детальной настройки будущей модели искусственного интеллекта.

This article discusses machine learning software tools such as Tensorflow and Pytorch. The ways of presenting information are analyzed, the features of its processing methods are given, and performance on various data sets is demonstrated. A representation of the tensor data structure and a comparison of the static and dynamic graph of calculations are described. Special attention is paid to learning time and memory usage, as well as the accuracy of responses after training. The conclusion is made about the role of machine learning frameworks as tools for precise and detailed configuration of the future artificial intelligence model

Ключевые слова: *машинное обучение, производительность, графы вычислений, размер моделей в памяти, точность моделей, алгоритмы, набор данных.*

Key words: *machine learning, performance, computation graphs, in-memory model size, model accuracy, algorithms, dataset.*

Введение.
В современной науке и технологиях нейронные сети занимают важное место в области машинного обучения и искусственного интеллекта. Они находят широкое применение в различных сферах, включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, медицину и другие. Эффективная разработка и обучение нейронных сетей требует специализированных инструментов, таких как фреймворки [6, с. 320-325]. Фреймворки для работы с нейронными сетями предоставляют разработчикам мощные инструменты и библиотеки, упрощающие процесс создания, обучения и развертывания моделей. Среди наиболее известных фреймворков следует выделить TensorFlow и PyTorch [1, с. 265].

Значимость проведения сравнительного анализа фреймворков для нейронных сетей обусловлена необходимостью выбора наиболее подходящего инструмента для конкретных задач. Эффективный выбор фреймворка может значительно повлиять на производительность, скорость обучения моделей, удобство разработки и другие аспекты создания и приме-

нения нейронных сетей. Так же глубокое понимание принципов работы каждого из фреймворков позволит более точно отталкиваться от исходных данных и их структуры в выборе библиотеки обучения.

Способ представления.

В PyTorch и TensorFlow тензоры являются основным типом данных, используемым для представления многомерных массивов в глубоком обучении. Они представляют собой контейнеры, которые могут содержать числовые значения и позволяют выполнять различные операции, такие как арифметические операции, свертки и т.д. [7, с. 1802].

Тензоры в обоих фреймворках имеют несколько ключевых характеристик:

- **Ранг (rank):** Ранг тензора определяет количество измерений в массиве. Тензор с рангом 0 представляет собой скаляр (единичное значение), тензор с рангом 1 – вектор (одномерный массив), тензор с рангом 2 – матрица (двумерный массив) и так далее [5, с. 3].
- **Форма (shape):** Форма тензора определяет его размерность, то есть количество элементов в каждом измерении. Форма (3, 4) означает, что тензор имеет два измерения, где первое измерение содержит 3 элемента, а второе – 4 элемента.
- **Тип данных (data type):** Тензоры могут содержать числовые значения различных типов данных, такие как целые числа, числа с плавающей точкой и т. д. Каждый фреймворк предоставляет поддержку различных типов данных.
- **Операции:** Тензоры поддерживают различные операции, включая арифметические операции (сложение, вычитание, умножение и деление), матричные операции (транспонирование, умножение матриц) и другие операции, необходимые для работы с нейронными сетями.

Тензоры в PyTorch и TensorFlow предоставляют разработчикам инструменты для создания и обработки данных в глубоком обучении. В свою очередь, тензоры обрабатываются в виде графов, что мы рассмотрим далее.

Рис. 1. Тензорная структура данных

Методы обработки данных.

Графы вычислений играют ключевую роль в машинном и глубоком обучении, представляя собой абстрактные структуры, которые описывают поток данных и операций в нейронной сети. Они позволяют эффективно организовывать вычисления и оптимизировать их выполнение.

Граф вычислений представляет собой направленный граф, в котором узлы представляют операции, а ребра – потоки данных между операциями. Он состоит из двух основных компонентов:

- Узлы: Каждый узел представляет собой операцию, такую как умножение матриц, применение функции активации или свертка. Узлы могут иметь нулевые или несколько входных и выходных потоков данных.
- Ребра: Ребра определяют поток данных между узлами. Они указывают, какие данные передаются от одной операции к другой.

Граф вычислений можно представить как последовательность операций, которые выполняются в определенном порядке для получения результата.

Рис. 2. Структурная визуализация графов нейронных сетей

Статический граф вычислений Tensorflow.

TensorFlow применяет статический граф вычислений, что означает, что весь граф определяется и компилируется до начала выполнения программы. Процесс создания графа начинается с явного определения всех операций и переменных, которые будут включены в граф. Эти операции связываются вместе, чтобы сформировать структуру графа. После определения графа, TensorFlow применяет различные оптимизации для улучшения его производительности, такие как объединение операций и оптимизация памяти.

После этого граф компилируется в оптимизированный исполняемый код, который может быть запущен на различных устройствах. Этот подход обеспечивает высокую производительность и эффективное распределение вычислений, особенно на больших моделях и наборах данных.

Динамический граф вычислений Pytorch.

PyTorch использует динамический граф вычислений, который строится и выполняется в процессе выполнения программы [2, с. 8027]. В отличие от статического графа, где структура определяется заранее, в динамическом графе операции добавляются по мере выполнения программы. Это обеспечивает гибкость в определении структуры графа и упрощает процесс

экспериментирования и отладки моделей. Пользователь может определять операции в процессе выполнения программы, что позволяет легко изменять структуру графа.

Этот подход делает PyTorch идеальным выбором для разработчиков, которым нужна гибкость и простота в экспериментах с различными архитектурами моделей.

Сравнение производительности.

Несмотря на то, что как PyTorch, так и TensorFlow обеспечивают сходную высокую производительность, оба фреймворка имеют свои преимущества и недостатки в конкретных сценариях.

Следующее тестирование показывает, что TensorFlow обеспечивает лучшую производительность обучения на моделях CNN, в то время как PyTorch лучше подходит для моделей BERT и RNN (за исключением GNMT). При рассмотрении столбца с процентным различием заметно, что производительность между TensorFlow и PyTorch очень мала.

Модель	Tensorflow	Pytorch	Разница
Resnet-50	215.8 (изображений/сек)	205.89 (изображений/сек)	4.8%
BERT	1.71 (шагов/сек)	1.76 (шагов/сек)	2.9%
GNMT	2.079 (шагов/сек)	2.025 (шагов/сек)	2.6%
DeepSpeech2	0.692 (шагов/сек)	0.724 (шагов/сек)	4.6%

Рис. 3. Сравнение производительности различных моделей

Время обучения и использование памяти.

Для PyTorch и TensorFlow время обучения и расход памяти зависят от используемого для обучения набора данных, типа устройства и архитектуры нейронной сети.

Из приведенной ниже диаграммы видно, что время обучения PyTorch значительно выше, чем TensorFlow на GPU с большими наборами данных, за исключением ветвистой системы информации.

Рис. 4. Сравнение времени обучения сетей на GPU

Из-за динамического графа Pytorch посредством внутренних алгоритмов уменьшил и оптимизировал используемые моделью данные, что положительно скажется на возможности запуска модели на маломощных ЭВМ пользователя. Потребление памяти можно увидеть на следующей диаграмме.

Рис. 5. Сравнение использованной памяти GPU

Точность моделей.

Для большого количества моделей наилучшая возможная точность, достигаемая в процессе обучения, может быть одинаковой для PyTorch и TensorFlow для одной и той же модели [3, с. 676]. Но используемые гиперпараметры могут отличаться между этими фреймворками, динамическое определение параметров Pytorch может увеличить начальный срок обучения модели [4, с. 4705]. Из приведенной ниже диаграммы видно, что точность обучения моделей в обоих фреймворках составляет в среднем около 87 % после 20 эпох.

Рис. 6. Сравнение точности Tensorflow и PyTorch

Заключение.

Фреймворки для машинного обучения представляют собой инструменты для точной и детальной настройки будущей модели искусственного интеллекта. Использование подходящего программного обеспечения позволяет сократить как временные ресурсы, так и ресурсы памяти, что может позволить увеличить вычислительные мощности на ЭВМ. Для дальнейшего повышения эффективности работы необходимо включать в анализ количество, структуру и размерность исходных данных.

Использование Tensorflow с более чёткой настройкой позволяет быстро и эффективно использовать вычислительные мощности в больших технических отраслях. В то время, как PyTorch благодаря своей динамической настройке больше подходит для начинающих исследователей и позволит открыть новые горизонты для уникальных и собственных изобретений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. TensorFlow: Система для масштабного машинного обучения / М. Абади, П. Бархам, Дж. Чен, З. Чен, А. Дэвис, Дж. Дин [и др.] // 12-й Симпозиум по дизайну и реализации операционных систем USENIX (OSDI '16). 2016. С. 265-283.
2. PyTorch: Imperative style, high-performance deep learning library / A. Paschke, S. Gross, F. Massa, A. Lehner, J. Bradbury, G. Changan [et al.] // Advances in Neural Information Processing Systems. 2019. Vol. 32. pp. 8024-8035.
3. Caffe: Архитектура свёрточных сетей для быстрого встраивания признаков / Й. Цзя, Э. Шелхамер, Дж. Донахью, С. Караев, Дж. Лонг, Р. Гиршик [и др.] // Материалы 22-й Международной конференции ACM по мультимедиа. 2014. pp. 675-678.
4. Хуан Г., Лю З., Ван Дер Маатен Л., Вайнбергер К.К. Плотно соединённые свёрточные сети // Материалы конференции IEEE по компьютерному зрению и распознаванию образов. 2017. С. 4700-4708.
5. Гудфелло И., Бенджио Й., Курвил А. Глубокое обучение. М.: Вильямс, 2018. 736 с.
6. Рассел С., Норвиг П. Искусственный интеллект: современный подход. 4-е изд. М.: Вильямс, 2021. 1024 с.
7. Bengio Y., Kurvil A., Vincent P. Representations and learning in deep learning // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 2013. Vol. 35. No. 8. pp. 1798-1828.

© Лукашов И.В., 2024.